

RASSOM MUHAMMADXON NURITDINOV HAYOTI VA IJODI

Raximova Muxabbat Muxammadxonovna

P.Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi.

“Amaliy san'at” kafedrası. Etakchi o'qituvchi
Toshkent shahar, Shayxontaxur tumani, Furqat kochasi 6 uy

Аннотация: Mazkur maqolada 1970- 80 - 90 yillar va mustaqillik yillaridagi rangtasvirning rivoji hamda rassom M. Nuritdinovning hayoti, ijodi o'rganildi va o'zgarishlar ta'riflandi.

Калит со'злар: Tasviriy san'at, ustoz, ko'rgazma, tabiiy ranglar, bo'yoqlar, peyzaj, portret, hayotiy faoliyat.

Аннотация: В данной работе изучено развитие живописи в 1970-80-90-е годы и годы независимости, а также жизнь, творчество художника М. Нуритдинова и описаны изменения.

Ключевые слова: Изобразительное искусство, педагог, выставка, натуральные цвета, краски, пейзаж, портрет, жизнедеятельность.

Muhammad Nuritdinov rangtasvir olamiga o'z asarlari bilan 70-chi yillarning II yarmida kirib keldi. M.Nuritdinov asli Namanganlik bo'lib, 1948 yili tugilgan. Tasviriy san'atga qiziqish yoshligidan boshlangan. 1963 yili Toshkentdagi P.P.Benkov nomidagi rassomchilik badiiy bilim yurtining rangtasvir bo'limiga o'qishga kiradi. Bilim yurtida Nikolay Shin Unga ustozlik qiladi. Shuningdek darsdan bo'sh vaqtlarida portretchi rassom Abdulhaq Abdullaev ustaxonasida taxsil olish bilan o'tkazadi. 1968 yili diplom ishini "Dala shiyponi" asari bilan himoya qildi. Bilim yurtini muvoffaqiyatli tamomlagach A.N.Ostrovskiy nomidagi Teatr va rassomlik institutiga qabul qilinadi va bir yildan so'ng konkurs asosida Sankt-Peterburgdagi I.E.Repin nomidagi rangtasvir, xaykatoroshlik va me'morchilik institutiga o'qishga muvaffaq bo'ladi. Unga xalq rassomi Ye.E.Maiseenko rahbarlik qiladi. Yosh rassom Ermitajdagi buyuk rassomlar ijodini o'rganadi, o'z ustida tinimsiz ishlaydi, izlanadi va ijod qiladi. Sankt-Peterburgda har 2 yilda

o'tkaziladigan Oliy o'quv yurtlari talabalarining ko'rgazmalarda muntazam qatnashib boradi. Rassom turli janrlarda ijod qiladi. Institutni tamomlagach, Toshkentdagi A.N.Ostrovskiy nomidagi Teatr va rassomlik institutida pedagogik faoliyatini boshlaydi. 1980 yili rassomlar uyushmasiga a'zo bo'ladi. O'zbekiston va qo'shni respublikalarda o'tkaziladigan ko'rgazmalarida, shuningdek xorijiy davlatlardagi ko'rgazmalarda ham o'z asarlarini namoyish etib kelmoqda.

M.Nuritdinovni ko'pqirrali rassomlar qatoriga qo'shish mumkin. Chunki u portret, natyurmort, manzara yozishni juda yaxshi ko'radi, tarixiy janrda ham samarali ijod qilib kelmoqda. Shuningdek K.Behzod nomidagi MRDI da pedagogik faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Ko'p shogirdlar yetishtirib chiqqan A.Nur va F.Axmadaliev bunga misol bo'la oladi. Rassomning ijodini ijobiy yoritib berish maqsadida uning ustozlari xalq rassomi Abdulxaq Abdullaev, Yevsey Maiseenkolarning ijodi o'rganib chiqildi.

A.Abdullaevning ustozlari P.P.Benkov bo'lib, u o'z shogirdlariga borliqni to'g'ri tushunishini, xaqqoniy tasvirlashni o'rgatardi, ulardan aniq va ravon hamda nafis suratlar yaratishni, tabiiy ranglarga mos bo'yoqlar topishni talab qilardi¹. A.Abdullaev o'z ustozlari haqida shunday deydi, "Pavel Petrovich bizga o'rgatgan va singdirgan realizmning asosiy mag'zimizga, dilimizga juda qattiq o'rnashib qolgan edi. U o'z shogirdlariga doimo extirosli bo'lishini qizg'in xis-tuyg'ularga to'lib tushishini, qunt bilan ishlashni, san'at cho'qqilarini egallashga tinmay intilishni singdirishga harakat qilardi.

A.Abdullayev realist rassom. M.Nuritdinov P.P.Benkov nomidagi badiiy bilim yurtida aynan mana shu realist rassomdan olgan saboqlariga tayanib, ijodi shakllandi. Rassomning portret va maishiy janrda ishlangan asarlarida ko'pincha 1A.Abdullayevning ta'siri seziladi. Peyzaj va natyurmortlaridagi surtmalar esa Sankt-Peterburgdagi ustozlari Ye.E.Maiseenkoni eslatadi. Lekin professor Ye.E.Maiseenko shogirdlarining o'zidagi mahoratini rivojlantirishga xarakat

qilardi. Shuning uchun Ye.E.Maiseenkodan rangtasvir sirlarini o'rganib, saboq olgan rassomlar bir-biriga o'xshamaydi.

M.Nuritdinov o'z ustozlarini hurmat, mamnuniyat bilan tilga oladi. Shular tufayli rassom tasviriy san'at olamida muvaffaqiyatli ijod qilib kelmoqda. Bir-biridan a'lo, nafis, sermazzmun asarlar yaratmoqda. Rassomning o'zi sevib ijod qiladigan janrlari bu portret, peyjaz, natyurmortdir. Uning ijodida portret asosiy o'rinni egallaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

1–rasm. “So’zana” Natyurmort (1999 y)

2–rasm. “Mis ko’za” Natyurmort (2002 y)

Musavvirlik boshqa barcha san'atlar kabi jozibali, murakkab, shukuhli hislatlari, go'zallikka tashnalikni qondiradigan o'ziga xos xususiyatlariga ega soha bo'lganligi uchun, bu sohani mukammal o'rganishni xamma ham uddasidan chiqavermaydi. Inson tafakkuri, atrof-muhitdan olgan olam-olam taassurotlarni, tuyg'ular qaytadan obdon o'tkazib, saralab, so'ng badiiy yechimda ta'sirchan qilib ifodalay bilish, mato satxida xaqqoniy tasvirlar yaratish mashaqqatini ko'pincha ijodkorgina xis eta biladi.

Ko'p asarlari portret janrida yozilgan. Uning portretlarida zamondoshlarimiz turli kasbdagi, turli yoshdagi kishilar aks ettiriladi. Zamondoshlarimiz portretlarida ham u har kishining kasbiga, yoshiga monand, xarakteri va ish faoliyatiga mos-xolatlar izlab topadi, obrazlar ma'naviy qiyofasini teranroq ochishga xarakat qiladi.

Masalan, "Baletning yosh solisti" (1979, m.mb 4 illyustratsiya 97x82) asarini taxlil kiritganligini sezamiz. Mazkur portretida yosh yigit kresloda uyga tolib o'tirgan

xolatda tasvirlangan. Uning xar bir xarakati o'z kasbiga xos, juda nozik. Yoruglik yigitning o'ng tomoniga tushgan nur va soya uyini uning yuzi va qo'llariga qarab xarakterini ochib berishga yordam beradi. Tasvirlanuvchining o'ychan yuz tuzilishida kiladigan bo'lsak, rassomning keyinchalik qay darajada o'z yangilik chuqur ma'no bor. Asarda rassomning mo'yqalami-"reportyor rassom"ning qalami kabi, xuddi intiluvchan xarakterlar ritmiga o'xshab xarakterlangan. Surmalar juda intensiv, dinamikaviy qo'yilgan. M.Nuritdinov har tomonlama mukammal kompozitsiya yaratishga erishgan, unda rassomning energiyasi ham seziladi.

1976 yili yozilgan "Qizaloq" (3 illyustratsiya) portretida boshida chamangul do'ppi, sochlari pilik qilib o'rilgan qizaloq tasvirlangan. Uning o'ychan nigohida bolalikning betakror pallasi muhrlangan. Qizaloqning ruhiyati, ichki kechinmalari aniq berilgan. Asar tomoshabinni o'ziga jalb qilib,uyga toldiradi, juda muvaffaqiyatli chiqqan.

3-rasm. "Baletning yosh solisti"
Portret. (1979 y)

4 – rasm. "Qizaloq" Portret. (1976 y)

Rassom ijodida shahar manzaralarini tasvirlash muhim o'rin egallaydi. U dastavval o'zi tug'ilib o'sgan, bolaligi, o'smirligi o'tgan qadrdon Namangan shahrining go'zalliklarini tasvirlagan bo'lsa, keyinchalik respublikamiz poytaxti va uning atrofidagi tog'li qishloqlarning ham manzaralari turkumini yarata boshladi.

Har qalay shaharning xususiyatlari badiiy majmuasini topishi mumkin bo'lgan joylarni, xolatlarni topib, matoga tushirish rassomdan kuzatuvchanlik, oddiy ko'rinishlarni ham tabiatning turli soniyalarida qiziqarli voqeabandlik bag'ishlab kompozitsiyaga "joylay olish" iqtidorni talab etadi.

“Yangi uy” (1980. m. mb. 92x 113) (9 illyustratsiya) katta bo'lmasada, asari xajmi jihatidan uncha qishloqning katta "panoramasi" ko'z oldimizda namoyon bo'ladi, mahobatli asarga o'xshaydi. Chunki unda uy qurulishi, tabiat manzarasi, qo'y boquvchi va boshqalar aks ettirilgan. Bu ko'p figurali tabiat qo'ynida ko'rsatilgan kompozitsiya bo'lib, qishloq hayoti tasvirlangan. Birinchi planda otda ketayotgan hamqishloqlari, ikkinchi planda qo'ylarni boqib yurgan bola, uchinchi planda uy qurayotgan ustalar uchun ovqat pishirayotgan ayol va nixoyat bepoyon keng dala, tog'lar, qishloq manzarasi namoyish etilgan. Diqqat bilan nazar solinsa, tamoshabin bo'layotgan voqeani o'zi chetda turib kuzatib turgandek sezadi. Bu realistik asar hisoblanadi. Yuqorida qayd etilgan manzara asarlaridagi kuchli dinamika bu asarda yo'q, kompozitsiya butunlay boshqacha badiiy uslubda yechilgan.

Rassom "Katta Farg'ona kanali" asariga bir necha bor, yillar davomida sayqal bergan, ortiqcha "detal"larni olib tashlagan "Bu mavzu ustida jiddiy ishlash kerak edi, xalqimiz hayotidagi mardonavor sahifalardan biri aynan shu voqea hisoblanadi" deydi rassom. Uzunligi 270 kilometr bo'lgan kanalni xalqimiz 45 kunda qo'l mexnati, kuchi bilan qurib bitkazgan. Ana shu o'ziga xos jangovor hayot lavhasini rassom xaqqoniy aks ettirgan. Do'nan polvon singari to'rt nafar azamatning tin olish payti. Orqa planda xaloyiq ketmon bilan yer qazimoqda, kimdir quqon aravani boshqarmoqda, yana birovlar zambilga tuproq otmoqdalar...

M.Nuritdinov anashu fonda to'rt kishining xolati, ruhi orqali xalqimizning ulkan ezgu ishini amalga oshirayotganini, kelajakka istiqboliga katta ishonch bilan qaraganini tasvirlay olgan. Tasvirdagi zamona Farhodlarining ko'zida, turishida bir zumlik xorg'inlik bor. Ular nihoyatda qat'iy, axdga vafodor kishilar ekanligi

ko'rinib turibdi. Kanal qurilishini ota-bobolar hikoyasi, estaliklar orqali bilgan kishi uchun tarixiy voqeani shu darajada xaqqoniy yaratish, ijodkorning mahorati o'sayotganidan dalolat beradi.

5 – rasm. “Yangi uy” (1980 y)

6–rasm. "Katta Farg'ona kanali"
(1983 y)

2023-yil 12-dekabr kuni O'zbekiston Badiiy akademiyasida O'zbekiston Badiiy akademiyasining yangi akademiklariga diplom va sertifikatlarni tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi Boshqaruv kengashi tomonidan o'tkazilgan saylov natijalariga ko'ra, tegishli qarorga asosan Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti professori, rassom Nuritdinov Muxammatxan Nuritdinovich O'zbekiston Badiiy akademiyasining haqiqiy a'zosi etib tasdiqlangan.

7–rasm. O'zbekiston Badiiy akademiyasining haqiqiy a'zolari 2023

Tomoshabin rangtasvir asarining qarshisida turib undan bahra olar ekan, ijodkor mehnatining barcha qirralarini hamma vaqt ham yetarli darajada qadrlay bilmaydi. Rassom esa san'at ixlosmandlaridan doimo bir qadar oldinda yuradi. Qanday yutuqqa erishmasin, mahorat pillapoyalaridan yanada ko'tarilib borishga intiladi. Chunki erishilgan marrada to'xtab qolish xaqiqiy ijodkorlarga yot narsa. Mo'yqalam sohibining yillar davomida o'ziga xos tasviriy uslubi shakllandi. Uning ijodida milliylik, rang-barang mavzularga murojaat qilish ustun turadi. Hayotdagi u yoki bu voqeaga munosabatning turli tumanligi, dunyoqarash, tasavvurning yorqinligi musavvirning ijodiy yo'li kengligidan dalolat beradi. Bugungi kunda O'zbekiston xalq rassomi Muhammadxon Nuritdinov o'zbek rassomchilik san'atini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan, o'z o'rnini topgan, shakllangan yetuk musavvirlardan hisoblanadi. Rassom hali ham o'z ustida ishlab, yangi-yangi asarlar yartamoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayev N. San'at tarixi. Toshkent., 2003y.
2. Azimova B. Rajabov B., Abdurasilov S. Tasviriy san'atga oid atamalarning izohli lug'ati. T.: 1994 y.
3. Abdirasilov S. "Rangtasvir uchun darslik" – Toshkent: 2006y.
4. Boymetov B. «Qalamtasvir» - Toshkent.: 2006. - 216 b.

Internet tarmog'ining resurslari:

1. Камбарова Ойдин Собиржановна Ювелирные искусства Узбекистана // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuvelirnye-iskusstva-uzbekistana> (дата обращения: 14.01.2022).
2. Камбарова Ойдин Собиржановна ГЕНЕЗИС УКРАШЕНИЙ ХОРЕЗМА // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ukrasheniy-horezma> (дата обращения: 14.01.2022).

3. Камбарова Ойдин Собиржановна Эволюция пробирования драгоценных металлов // Наука, образование и культура. 2020. №4 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-probirovaniya-dragotsennyh-metallov> (дата обращения: 14.01.2022).
4. Камбарова Ойдин Собиржановна Влияние бионических закономерностей на дизайн автомобильной продукции // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii> (дата обращения: 14.01.2022).
5. Камбарова Ойдин Собиржановна The art of jewelery-making in ancient Khorezm // Евразийский научный журнал. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-art-of-jewelery-making-in-ancient-khorezm> (дата обращения: 05.08.2022).